

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA E DA SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA EM IDOSOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6551815

Shainara Pereira

*Enfermeira de Saúde da Família de Ouricuri, Pernambuco. Especialista,
shainarapereira@outlook.com*

Naanda Kaanna Matos de Souza

*Enfermeira, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutoranda
em Promoção da Saúde (UFC), naanda.kaanna@gmail.com*

João Paulo Xavier Silva

*Enfermeiro, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutorando
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE), jpxavier.enf@gmail.com*

Nayara Santana Brito

*Enfermeira, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutoranda
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE),
nayara.santanabrito@gmail.com*

Lucas Dias Soares Machado

*Enfermeiro, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutorando
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE),
lucasdsmachado@hotmail.com*

Adriana de Moraes Bezerra

*Enfermeira, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutoranda
em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE), adriana1mb@hotmail.com*

Kelly Fernanda Silva Santana

Enfermeira, docente do curso de graduação em Enfermagem (URCA), doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde (UECE),

kellyfernandassantana@hotmail.com

Anilton Jorge da Nóbrega Gonçalves

Médico. Médico da Família pelo programa Mais médicos Brasil.

anilton_goncalves@outlook.com

Robson Leite Sampaio

Médico. Médico da Família pelo programa Mais médicos Brasil. [robson-](mailto:robson-sampaio12@hotmail.com)

sampaio12@hotmail.com

Resumo: Estudo descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa desenvolvido com os idosos acompanhados nas Estratégias Saúde da Família da zona urbana do município de Ouricuri- Pernambuco. Objetivou-se avaliar a sintomatologia depressiva e funcionalidade cognitiva dos idosos e sua associação com características sociodemográficas e clínicas. Os dados foram coletados entre os meses de outubro e novembro de 2019, por meio de um questionário sociodemográfico e clínico, e os instrumentos Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15). O estudo foi aprovado pela Secretaria de Saúde de Ouricuri-Pernambuco e submetido à aprovação do Comitê de ética em pesquisa via plataforma Brasil. A amostra consistiu de 174 idosos. Os resultados relacionados aos dados sociodemográficos e clínicos constatou-se que as mulheres apresentaram-se em maior número (60,3%), faixa etária entre 60 a 69 anos (45,3%), cor parda (56,3%), agricultores (80,5%), aposentados (56,3%), casados (57,5%), analfabetos e com menos de 1 ano de escolaridade (64,9%), renda de 1 a 2 salários mínimos (52,9%). Hipertensos (55,7%) e 72,4% fazia uso de medicamentos. Verificou-se que 18,4% da amostra estudada apresentou declínio cognitivo. Dos idosos da amostra 55,7% apresentaram sintomatologia depressiva com maior prevalência nas mulheres (62,9%), idosos de cor (54,6%), ocupação agricultor (81,4%), pensionistas (89,7%) e casados (54,6%), sem escolaridade e com menos de 1 ano de escolaridade (67%), os que possuem renda de 1 a 2 salários mínimos (52,6%) e com idade entre 60 a 69 (45,3%). Hipertensos (55,7%) e uso de medicamentos (73,2%) e 20,6% com declínio cognitivo. Mediante a aplicação dos testes não paramétricos Qui-Quadrado e Fisher não foram constatado significância estatística $<0,05$ entre associação das variáveis dependentes e independentes. Os resultados reforçam importância em conhecer melhor as especificidades dos sintomas da depressão na população idosa. Faz-se essencial ampliar e aprofundar pesquisas que englobam o idoso, principalmente em relação à depressão. Pesquisas que envolvem a saúde desta clientela é um vasto campo para a produção de conhecimentos e, contribui para estimular a participação desses sujeitos não apenas como usuários do serviço, mas

como cidadãos ativos nas práticas que instiguem a busca pelos seus direitos e sua autonomia vislumbrando sempre a melhor qualidade de vida e independência nas atividades diárias.

Palavras-chave: Idoso. Depressão. Atenção Primária a Saúde.

Abstract: Descriptive study, with a cross-sectional design and a quantitative approach developed with the elderly followed in the Family Health Strategies of the urban area of the municipality of Ouricuri-Pernambuco. The aim of this study was to evaluate the depressive symptomatology and cognitive function of the elderly and its association with sociodemographic and clinical characteristics. Data were collected between October and November 2019, using a sociodemographic and clinical questionnaire, the Mini Mental State Examination (MMSE) and the Geriatric Depression Scale (EDG-15). The study was approved by the Secretary of Health of Ouricuri-Pernambuco and submitted to the approval of the Research Ethics Committee via the Brazil platform. The sample consisted of 174 elderly. The results related to the sociodemographic and clinical data showed that the women presented a greater number (60.3%), age range between 60 and 69 years (45.3%), brown color (56.3%), (56.5 per cent), married (57.5 per cent), illiterate and less than 1 year old (64.9 per cent), income from 1 to 2 minimum wages (52, 9%). Hypertensive patients (55.7%) and 72.4% used medication. It was verified that 18.4% of the sample studied presented cognitive decline. Among the elderly, 55.7% had depressive symptoms with a higher prevalence in women (62.9%), elderly people (54.6%), farmer occupation (81.4%), pensioners (89.7%) and married (54.6%), with no schooling and less than 1 year of schooling (67%), those with incomes of 1 to 2 minimum wages (52.6%) and aged between 60 to 69 (45.3 %). Hypertensive (55.7%) and medication use (73.2%) and 20.6% with cognitive decline. Using the non-parametric Chi-Square and Fisher tests, statistical significance <0.05 was not found between association of dependent and independent variables. The results reinforce importance in better understanding the specificities of depression symptoms in the elderly population. It is essential to broaden and deepen research that encompasses the elderly, especially in relation to depression. Research that involves the health of this clientele is a vast field for the production of knowledge and contributes to stimulate the participation of these subjects not only as users of the service, but as active citizens in practices that instigate the search for their rights and their autonomy always envisaging the better quality of life and independence in daily activities.

Keywords: Elderly. Depression. Primary Health Care.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em escala global, sendo mais acentuado, nos países desenvolvidos. Os sinais de alterações funcionais costumam aparecer de forma insidiosa com o passar dos anos. Esse processo denominado de senescência pode ser abordado nos contextos biológicos, sociais, psicológicos, intelectuais, econômicos, funcionais, culturais e cronológicos. No que tange ao envelhecimento físico, este pode ser caracterizado pelo declínio das

capacidades, tanto físicas como cognitivas, sofrendo influência dos fatores genéticos, estilo de vida e características de vida dos idosos (BARRETO; CARREIRA; MARCON, 2015).

No Brasil, a conjuntura não será discrepante. O país vivencia um processo de transição demográfica e epidemiológica, evidenciada pela inversão da pirâmide etária. A constante queda das taxas de fecundidade e a considerável redução das taxas de mortalidade resultam na diminuição significativa de crianças e jovens e uma grande quantidade de idosos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o contingente de pessoas idosas, que, de acordo com a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, tem 60 anos ou mais, é de 20.590.599 milhões, ou seja, aproximadamente 10,8 % da população total (IBGE, 2016).

Com o aumento da expectativa de vida, a saúde pública tem encontrado como um dos seus maiores desafios, a promoção da qualidade de vida dos indivíduos em envelhecimento. Visto que o sistema de saúde brasileiro tradicionalmente está organizado para atender à saúde materno-infantil e não tem considerado o envelhecimento como uma de suas maiores prioridades (MALTA et al., 2015).

Uma importante consequência do aumento do número de pessoas idosas em uma população é que esses indivíduos provavelmente apresentarão um maior número de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol (principal fator de risco para as cardiovasculares) e a depressão. Tais doenças apresentam maior prevalência, comprometendo a funcionalidade dos idosos (BRASIL, 2014).

A Pesquisa Nacional de Saúde mais recente, de 2013, identificou que 11,2 milhões de brasileiros sofrem de depressão tornando-se o país com maior prevalência da América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas. De acordo com dados do IBGE a depressão é mais grave a partir dos 60 anos liderando o ranking com 11,1% dos indivíduos diagnosticados (IBGE, 2013).

Os sintomas depressivos e o declínio no desempenho cognitivo são mais prevalentes entre esta população. Este pode afetar de forma direta os subsistemas fisiológicos, e em conjunto com idade, gênero, renda, escolaridade, ambiente físico e social, condições de saúde e história de vida, doenças associadas e polifarmácia, ocasionam mudanças no comportamento ou na personalidade, além do prejuízo no desenvolvimento psicossocial, implicando em perda da independência e autonomia,

levando a inatividade física e isolamento social e, como consequência afetando a qualidade de vida. (MACÊDO et al., 2012; PAULA et al., 2013).

Conforme Guimarães, Custódio e Filho (2016) a população idosa apresenta maior vulnerabilidade para problemas de saúde, destacando-se a depressão, que constitui uma síndrome psiquiátrica multifatorial, com sintomas psicológicos, comportamentais e físicos. As causas de depressão na terceira idade configuram-se dentro de um conjunto amplo de fatores como idade avançada, sexo feminino, luto, abandono por parte de familiares, perda de companheira ou companheiro, disfunção cognitiva, redução no estado funcional, doenças crônico-degenerativas, condições sociais precárias, polifarmácia, aposentadoria com redução de ganhos e entre outros (BARBOSA; TEIXEIRA, 2013).

Sentir-se triste durante um período longo não é natural, a presença de humor predominantemente depressivo e/ou irritável, diminuição da capacidade de sentir prazer ou alegria, sensação subjetiva de cansaço e/ou fadiga, acompanhados de alterações do sono e apetite, desinteresse, pessimismo, sentimento de inutilidade ou culpa, pensamento sobre morte e suicídio. A presença de tais fatores evidencia o surgimento da doença, o que é comum no público idoso, por muitas vezes, perderem a independência que tinham anteriormente. (BARATA; DINIZ, 2014; LIMA et al., 2016).

A depressão no idoso não pode ser encarada como algo normal, inerente à idade, ou até mesmo ser confundida ao estado de tristeza comum e normal a muitas pessoas em determinadas fases da vida. Apesar de sua relevância clínica, frequentemente, os sintomas depressivos são tratados como manifestações normais decorrentes do processo do envelhecimento, sendo pouco verificadas e valorizadas por parte dos profissionais de saúde.

Diante do exposto, ressalta-se, a importância dos profissionais de enfermagem que atuam na atenção primária à saúde promoverem ações terapêuticas voltadas para identificar e auxiliar na recuperação dos gerontes, vislumbrando a reabilitação de suas capacidades físicas e mentais, especialmente, no que tange ao resgate da independência, autonomia e autoestima do idoso, respeitando suas limitações, assim como às suas relações familiares e os seus direitos de cidadania.

Nesse cenário, a Atenção Primária à Saúde (APS) se configura como importante espaço de assistência ao indivíduo, sendo esta responsável pelo acolhimento, tratamento e promoção da saúde das pessoas que vivenciam a velhice.

A partir disso, torna-se evidente a necessidade do enfermeiro e sua equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) buscarem conhecimentos e habilidades específicas para realizar suas ações nas áreas de geriatria e gerontologia, como forma de possibilitar a detecção e identificação adequada do agravo e fatores de risco relacionados ao declínio cognitivo e sintomatologia depressiva e doenças em geral (AGUIAR; SANTOS, 2014; SILVA et al., 2014; WITT et al., 2014).

Partindo desse pressuposto surgiu a seguinte questão norteadora: “Qual o perfil de idosos acompanhados na atenção primária do município de Ouricuri Pernambuco que apresentam declínio no desempenho cognitivo e sintomatologia depressiva?”

Após revisão minuciosa da literatura, tornou-se evidente que estudos brasileiros referentes à avaliação da capacidade cognitiva e sintomatologia depressiva em idosos na ESF ainda se apresentam como insuficientes, sendo de extrema necessidade a construção de novos estudos que possibilitem uma melhor compreensão sobre a temática, para que possam ser utilizados como subsídio pelos profissionais de enfermagem que atuam com esse público e para o processo de formação daqueles que ainda estão na graduação propiciando a construção de novos conhecimentos.

O que faz deste tema relevante é a aplicação de escalas validadas em idosos para possível detecção de decaimento cognitivo e episódios depressivos, no sentido de prevenir e preservar a integridade física, psicológica e social destes, promovendo, desta forma, uma melhor qualidade de vida aos idosos atendidos nas Unidades de Saúde da Família.

Destarte, espera-se que o estudo corrobore a formulação de estratégias que visem melhorar a saúde dessa população, garantindo maior independência e autonomia. Acredita-se também que com o avançar da enfermagem baseada em evidência, o estudo possa nortear os enfermeiros e demais profissionais para uma assistência holística e integral à pessoa idosa na busca de garantir maior qualidade de vida. Além de diminuir o impacto financeiro para o paciente/família e setor saúde.

Assim, objetivou-se com esta pesquisa avaliar a sintomatologia depressiva e funcionalidade cognitiva dos idosos acompanhados na Atenção Primária à Saúde do município de Ouricuri Pernambuco.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada no domicílio dos idosos acompanhados nas Estratégias Saúde da Família da zona urbana do município de Ouricuri-Pernambuco.

O município conta com 26 Equipes de Saúde da Família cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), onde 13 estão situadas na zona urbana e 13 na zona rural da cidade.

A cidade de Ouricuri está localizada na Mesorregião do Sertão Pernambucano e na Microrregião do Araripe do Estado de Pernambuco, a 625 km da capital Recife. O município é, economicamente, um dos mais importantes da região, o seu desenvolvimento decorreu em face da agropecuária, comércio, atividades religiosas e por estar situada no Pólo Gesseiro de Pernambuco, oferecendo apoio para mais de 10 municípios circunvizinhos (OURICURI, 2017).

A população foi composta por idosos cadastrados e acompanhados nas Estratégias Saúde da Família da zona urbana do município. A amostra constituiu-se pelos pacientes que atenderam aos critérios de inclusão do estudo: ter idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) e serem acompanhados na ESF. Foram excluídos da pesquisa os idosos que apresentaram deficiência visual e/ou auditiva graves não corrigidas, estágios avançados de distúrbios cognitivos avaliados por meio da aplicação do MEEM e/ou doenças mentais que impediram o entendimento e execução dos procedimentos em teste, como também os idosos que já tinham o diagnóstico confirmado de depressão e os que não se encontraram na residência em duas idas seguidas da pesquisadora.

O tamanho da amostra foi calculado tendo por base estimativa uma prevalência de depressão nessa população de 16,3 (AGUIAR et al., 2014). Considerou-se um nível de confiança 95% e margem de erro 5%, perfazendo um quantitativo mínimo de 188 idosos, sendo esse número definido através de uma técnica de amostragem para a população finita, atingindo com êxito a amostra estabelecida.

Anteriormente à coleta de dados, realizou-se uma verificação e adequação do tipo do método escolhido através de um pré-teste aplicado em 5% da amostra de idosos calculada, com intuito de avaliar a precisão do método escolhido para o alcance dos objetivos mencionados na pesquisa, correspondendo a nove idosos (MINAYO, 2010).

Foram excluídos 14 idosos da amostra, onde quatro tinham o diagnóstico confirmado de depressão, dois com alterações visuais e/ou auditivas graves, três com estágios avançados de distúrbios cognitivos avaliados por meio da aplicação do MEEM apresentando escores muito abaixo dos postos de corte, um com doença de Alzheimer em estágio avançado o que impedia o entendimento e execução dos procedimentos em teste, dois que não se encontraram na residência em duas idas seguidas da pesquisadora e dois que se recusaram a participar do estudo.

O presente estudo passou por três momentos distintos no tratamento estatístico. O primeiro relativo à descrição dos dados sociodemográficos e clínicos dos idosos a partir de um questionário adaptado com base no estudo de Pilger, Menon e Mathias (2011), no segundo momento avaliou-se o nível cognitivo, por meio do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) validado e adaptado por Bertolucci et al. (1994) e por fim aplicou-se a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) na versão brasileira reduzida e validada por Almeida e Almeida (1999). Após realização das três etapas citadas os dados foram interpretados e agrupados.

As variáveis do estudo foram definidas conforme as informações sociodemográficas e clínicas dos idosos, bem como o MEEM e a EDG-15. As variáveis dependentes pesquisadas foram:

- Declínio cognitivo: foi utilizado o teste do MEEM.
- Sintomatologia depressiva: foi instrumento de avaliação utilizado foi a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15).

O ponto de corte igual ou variáveis independentes foram: sexo, faixa etária, cor da pele, profissão, ocupação, estado civil, escolaridade, renda familiar mensal, hipertensão arterial (sim/não), diabetes mellitus (sim/ não), artrite/artrose (sim/não), doenças cardiovasculares (sim/não), doenças do trato respiratório (sim/não), gastrite (sim/não), dislipidemia (sim/não), neoplasias (sim/não), doenças renais (sim/não), medicamento em uso (sim/não), sem doença (sim/não).

Os dados foram compilados, adotando-se o software Excel 2010 for Windows e em seguida realizou-se a investigação da associação das variáveis utilizando o programa IBM SPSS Statistics 23.0. As variáveis numéricas foram apresentadas em medidas de tendência central e de dispersão e as variáveis nominais foram analisadas por meio da frequência absoluta e percentual de incidência na população em estudo. Para a análise de associação foram aplicados testes não-paramétricos Qui-Quadrado de Pearson e Fisher. Os dados foram analisados,

tomando por base as variáveis de interesse para o estudo organizados em quadros, tabelas e/ou gráficos, sendo sua discussão realizada por meio da utilização de literatura científica pertinente relacionada à temática.

O projeto de pesquisa foi submetido para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde- CEPAS via plataforma Brasil. Obteve-se da Secretaria de Saúde de Ouricuri-PE um termo de autorização para a realização da pesquisa de forma legítima.

RESULTADOS

Constatou-se que as mulheres se apresentaram em maior número, perfazendo um total de 60,3%. Na distribuição por faixa etária observou-se maior prevalência de idade entre 60 a 69 anos e a cor parda a mais evidenciada (56,3%). A maioria dos idosos eram agricultores (80,5%), aposentados (56,3%) e casados (57,5%). No tocante à escolaridade verificou-se que 64,9% dos idosos não eram alfabetizados e, analisando-se a renda familiar, 52,9% apresentavam renda de 1 a 2 salários mínimos.

TABELA 1 – Distribuição das variáveis sociodemográficas dos idosos acompanhados nas ESF. Ouricuri – PE, 2019. (n=174)

Variável	N	%
Sexo		
Feminino	105	60,3
Masculino	69	39,7
Naturalidade		
Ouricuri	65	37,4
Bodocó	20	14,1
Parnamirim	11	7,7
Exu	8	14,6
Araripina	5	3,5
Cor		
Parda	98	56,3
Branca	41	23,6
Negra	20	11,5
Amarela	15	8,6
Profissão		
Agricultor	140	80,5
Doméstica	22	12,6
Pedreiro	5	2,9

Professor	3	1,7	
Empresário	2	1,1	
Ocupação			
Aposentado	159	91,4	
Autônomo	10	5,7	
Estado Civil			
Casado	100	57,5	
Viúvo	57	32,8	
Divorciado/Separado	11	6,3	
Solteiro	4	2,3	
União consensual	2	1,1	
Escolaridade			
Sem escolaridade	113	64,9	
1 a 4 anos	46	26,4	
5 a 8 anos	11	6,3	
9 anos ou mais	4	2,3	
Renda			
< 1 Salário Mínimo	82	47,1	
1 – 2 Salários Mínimos	92	52,9	
Total		100,0	
Idade			
60 a 69	87	50	
70 a 79	68	39,08	
80 a 89	17	9,77	
≥ 90	2	1,14	
Média padrão	Mediana	Moda	Desvio
70,78		7,210	69,50
67			

*Outros: Agente Comunitário de Saúde, carpinteiro, dependente de terceiros, auxílios assistenciais.

Fonte: dados da pesquisa (2019)

A hipertensão arterial sistêmica foi o agravo mais frequentemente relatado pelos entrevistados (55,7%) e constatou-se, também que a 72,4% da amostra fazia uso de medicamentos. No que concerne à aplicação do MEEM verificou-se que 18,4% da amostra estudada apresentou declínio cognitivo.

No tocante a presença de sintomatologia depressiva, observou-se que 55,7% dos idosos apresentaram ponto de corte igual ou superior 5 e/ou 6, constatando-se presença de sinais de depressão.

Constatou-se que as mulheres apresentam um maior percentual (62,9%) de sinais de depressão. Assim como os idosos de cor (54,6%), ocupação agricultor

(81,4%), pensionistas (89,7%) e casados (54,6%). Verificou-se também que os idosos sem escolaridade e com menos de 1 ano de escolaridade (67%), os que possuem renda de 1 a 2 salários mínimos (52,6%) e com idade entre 60 a 69 (45,3%) apresentaram sintomatologia depressiva. Entretanto, não foi encontrado significância estatística entre as variáveis ($p > 0,05$).

TABELA 2 - Análise univariada dos sintomas depressivos, segundo as variáveis sociodemográficas dos idosos. Ouricuri – PE, 2017. (n=97).

Variável	Sinais de depressão (n/ %)	*p-valor
Sexo		
Homens	36/ 37,1%	0,270
Mulheres	61/ 62,9%	
Cor		
Branco	21/ 21,6%	0,600
Pardo	53/ 54,6%	
Negro	13/ 13,4%	
Amarelo	10/ 10,3%	
Profissão		
Agricultor	79/ 81,4%	0,551
Doméstica	13/ 13,4%	
Ocupação		
Aposentado	87/ 89,7%	0,124
Autônomo	5/ 5,2%	
Estado Civil		
Casado	53/ 54,6%	0,420
Viúvo	35/ 32,1%	
Divorciado/Separado	7/ 7,2%	
Solteiro	2/ 2,1%	
Escolaridade		
Sem escolaridade	65/ 67%	0,597
1 a 4 anos	26/ 26,8%	
5 a 8 anos	4/ 4,1%	
9 anos ou mais	2/ 2,1%	
Renda		
< 1 Salário Mínimo	46/ 47,4%	0,526
1 – 2 Salários Mínimos	51/ 52,6%	
Idade		

60 a 69	44/ 45,3%	
70 a 79	41/ 42,2%	0,488
80 a 89	10/10,3%	
≥ 90	2/ 2,02%	

*p-valor: Qui quadrado e teste exato de Fisher

*Outros: Pedreiro, Professor, Empresário, Agente Comunitário de Saúde, Carpinteiro, União Consensual, dependente de terceiros, auxílios assistenciais.

FONTE: Dados do pesquisador (2019)

No cruzamento entre os sintomas depressivos e as variáveis sexo e renda o erro do valor de Qui quadrado é alto devido à tabela de contingência ser 2x2, portanto utilizou-se o teste exato de Fisher.

Quando relacionado os idosos que apresentaram sintomas depressivos com declínio cognitivo constatou-se um percentual de 20,6%.

No que concerne à aplicação dos testes não paramétricos Qui-Quadrado e Fisher não foram constatado significância estatística <0,05 entre associação das características sociodemográficas e clínicas e a relação entre sintomatologia depressiva e limitação funcional associada. Tal fato evidencia que os desvios não são significativos, as variáveis estudadas são independentes e a associação entre estas é devida ao acaso.

DISCUSSÃO

A prevalência de quadros depressivos entre os idosos que compuseram a amostra foi estimada em 55,7%, considerando o ponto de corte 5/6 que se mostrou adequado. Foram observadas importantes associações da sintomatologia depressiva com as variáveis sociodemográficas e clínicas.

Quanto às variáveis sociodemográficas, no que concerne à variável “sexo”, a pesquisa aponta que as mulheres apresentaram-se em maior número (62,8%). Afirmam Cohen; Paskulin; Prieb (2015) que os fatores que contribuem para o fenômeno da feminilização do envelhecimento devem-se aos efeitos da mortalidade diferencial por sexo, evidenciando-se o masculino e, conseqüentemente, a maior longevidade expressa no sexo feminino.

Em relação a variável cor, constatou-se maior percentual de pessoas idosas que se autodeclararam pardas (56,3%). Estudo realizado pelo IBGE revela que

os pardos possuem ancestralidades europeia, indígena e africana, variando as proporções de acordo com o indivíduo e a região. Além disso, o percentual de pardos é o que mais cresce na população brasileira e na região nordeste do país. O IBGE identificou que 84 milhões de brasileiros se autodeclararam pardos, o que faz desse grupo racial o segundo maior componente do povo brasileiro, atrás apenas dos brancos (IBGE, 2010).

Analisando-se a variável profissão, pode-se constatar que 80,5% dos idosos que residiam na zona urbana do Município de estudo eram agricultores. Tal fato pode ser justificado, pois, o grande percentual de idosos agricultores que nos dias atuais residem nos centros urbanos dar-se a grande evasão devido às mudanças na produção agropecuária, ao esgotamento das fronteiras agrícolas e ao processo de industrialização e modernização, como aumento do número de municípios que também contribuiu para o crescimento da população urbana em todo o país (IBGE, 2017).

Entretanto, atualmente esses idosos encontram-se aposentados (91,4%) e, 52,9% relataram possuir rendimento de 1 a 2 salários mínimos. Os resultados das variáveis econômicas são condizentes com a situação enfrentada pela maioria dos idosos no Brasil, isto é, possuem baixo poder aquisitivo, sendo que as aposentadorias e pensões constituem sua principal fonte de renda.

Güths et al. (2017) e Nogueira et al. (2014) trazem em suas pesquisas que o analfabetismo em idosos representa uma realidade nos países em desenvolvimento como o Brasil. Tal afirmação corrobora com a pesquisa elaborada que encontrou prevalência de 64,9% de idosos com baixa escolaridade. Justifica-se a isso que os atuais idosos viveram a infância numa época em que o ensino não era prioridade, atestando a pouca prioridade das gerações passadas brasileiras com a educação.

Avaliando informações referentes ao estado civil, 57,5% dos participantes da pesquisa eram casados e 32,8% viúvos. Tal achado na pesquisa é explicado pelos autores Gomes et al. (2013) quando enfatizam que o aumento da expectativa de vida junto com a diminuição da mortalidade na terceira idade possibilita aos indivíduos manterem seus relacionamentos conjugais. Outro fator que também pode está diretamente ligado é o fato dos idosos viúvos e divorciadas se casarem novamente.

Quanto à variável idade, observou-se maior proporção de idosos com idades entre 60 e 69 anos (50%). O IBGE traz um dado que corrobora com o encontrado no presente estudo; o grupo das pessoas entre 60 e 70 anos teve o maior

crescimento relativo (49,3%) nos últimos dez anos, em relação ao total da população idosa. A longevidade vem contribuindo progressivamente para o aumento desses idosos na população brasileira (IBGE, 2017).

Concomitante ao aumento do número de idosos tem-se o aparecimento das DCNT's, como é o caso da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que neste estudo teve uma prevalência de 55,7%. Mendes e Moraes (2014) explicam que o envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que causa diversas alterações no organismo, sejam elas de ordem morfológica, psicológica, funcional ou biológica, levando à diminuição da capacidade funcional e ao desenvolvimento das DCNT's, com destaque para a HAS, que é uma das mais prevalentes entre os idosos, sendo superior a 60% nesta faixa etária.

A HAS é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Definida como a manutenção de níveis de pressão arterial acima de 140/90 mmHg está relacionada a fatores intrínsecos, como hereditariedade, sexo, idade e raça e a fatores extrínsecos, como tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse e dislipidemia. Além disso, há aumento do risco de morbidades na população idosa, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e insuficiência renal crônica (MADEIRA et al., 2013; MENDES; MORAES, 2014).

Atrelado às DCNT's a maioria dos idosos fazem uso de medicamentos para controle destas. Logo, constatou-se nesta pesquisa que 72,4% dos idosos utilizam pelo menos um medicamento. Nesse sentido, faz-se necessário mediante o conhecimento da realidade dos idosos do Brasil, na área de abrangência das equipes de ESF, estabelecer com esses pacientes uma propedêutica onde se considere o uso racional de medicamentos, a fim de diminuir o risco de efeitos colaterais intoleráveis e permitir uma monitorização mais adequada da resposta terapêutica.

Concernente à avaliação do desempenho cognitivo na terceira idade, encontrou-se que 18,4% da amostra apresentou qualquer tipo de declínio. Ressalta-se que o envelhecimento pode ocasionar alterações nas funções cognitivas, como a diminuição da atenção e da velocidade do processamento de informação. Entretanto, a participação e engajamento em atividades sociais permitem ao idoso desenvolver múltiplos papéis, permitindo um estilo de vida ativo a fim de favorecer a proteção das funções cognitivas, mantendo a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas que vivenciam a velhice, o que pode justificar a baixa prevalência das alterações destas funções nos idosos (SPOSITO; NERI; YASSUDA, 2016; NESPOLLO et al., 2017).

Ao avaliar a sintomatologia depressiva por meio da escala EDG-15, encontrou-se uma prevalência de 62,9% desses sintomas no sexo feminino. Justificase que paralelo a maior sobrevivência feminina, evidencia-se também um maior número de morbidades; mulheres envelhecem com taxas mais altas de doenças crônicas, incapacidade física, déficit cognitivo, estresse crônico, consumo de medicamentos, quedas e hospitalização tornando-as mais propensas a depressão.

Este achado também pode estar relacionado a fatores como alterações hormonais relacionadas ao climatério, diversos aspectos contribuem para a manifestação de sintomas depressivos, como a diminuição da autoestima, a irritabilidade, a redução da concentração, da memória e da libido. Esses sintomas podem representar uma expressão afetiva relacionada a esse momento, quando é comum a saída dos filhos de casa, a aposentadoria, o desgaste do relacionamento conjugal, além das transformações físicas, quando a mulher percebe a perda da juventude (FERREIRA; TAVARES, 2013).

Além disso, maior identificação de sintomas depressivos nas mulheres idosas está relacionado a estas apresentarem um perfil de cuidadoras devido à maternidade e, estabelecem maior interface com os serviços de saúde, tornando sua participação efetiva em programas preventivos e educacionais desenvolvidas por centros de convivência, o que possibilita uma maior percepção para com a própria saúde, assim como maior conhecimento acerca de sintomas físicos e psíquicos. Ao envelhecer conseguem perceber mais suas necessidades e, em consequência, maior procura e utilização dos serviços de saúde (BARATA; DINIZ, 2014).

Os efeitos da cor/raça no surgimento da depressão na população idosa brasileira ainda apresentam divergências entre os estudos. De acordo com Oliveira; Thomaz; Silva (2014) o surgimento de doenças crônicas tais como a depressão não pode ser atribuída diretamente à cor/raça, existe ainda outros fatores como os socioeconômicos entre os indivíduos que também devem ser avaliados.

Corroborando com os autores citados, esclarece-se que não foi constatado significância estatística entre raça/cor e os sintomas depressivos, apesar de ser encontrada uma prevalência de 54,6% de idosos da cor parda que apresentaram esses sintomas.

Por outro lado, Smolen; Araújo (2016) evidenciam que a questão racial é um fator altamente condicionante para os estados de saúde, sendo que os negros e em seguida os pardos sistematicamente estão em posição muito desvantajosa

comparativamente aos brancos, tornando-se indicadores importantes de baixo nível socioeconômico e estão associadas a uma saúde deficiente e elevados riscos de morbimortalidade, o que contribui indireta e diretamente para o diagnóstico da síndrome depressiva.

Ferreira; Tavares (2013) trazem que fatores como baixa escolaridade, piores condições de vida e trabalho, propriedades de médio porte e com menos tecnologia, contato social reduzido e solidão, são alguns fatores que estão associados à depressão na população idosa que advêm da agricultura. Tais achados vão ao encontro dos resultados desta pesquisa no que concerne a prevalência de idosos agricultores (81,4%) com predisposição para a depressão.

Ainda conforme os autores citados, existem também alta suspeita, embora ainda sem comprovação, de que a exposição prolongada e em pequena quantidade a agrotóxicos ao longo da vida possa inclinar tal população à ocorrência de transtornos mentais, porém ainda são necessárias novas pesquisas.

No que diz respeito à ocupação e o surgimento de episódios depressivos, a variável aposentadoria se sobressaiu com uma prevalência significativa de 89,7%. Neste contexto da aposentadoria surge o verdadeiro problema do aposentado, angústia, marginalização e, muitas vezes, o isolamento social o torna mais propenso ao desenvolvimento da depressão. Aliado a esses fatores da aposentadoria, o idoso também enfrenta uma queda do nível de renda que, por sua vez, afeta a qualidade de vida bem como a saúde (SANTIAGO; HOLANDA, 2013; GONZÁLEZ et al., 2016).

Nesta conjuntura, foi identificada maior frequência de sintomatologia depressiva entre idosos casados (54,6%). Este resultado vem em oposição a outros estudos, os quais apontam uma maior frequência de sintomas depressivos nos indivíduos viúvos e os que vivem sem companheiro, enfatizando a hipótese de que os “sós”, talvez, queixem-se mais frequentemente de episódios depressivos e que estas queixas estejam associadas à sua solidão. Diante disso, nota-se a escassez e a necessidade de pesquisas que evidenciem a prevalência de depressão nos idosos casados (MADEIRA et al., 2013; COHEN; PASKULIN; PRIEB, 2015; LIMA et al., 2016).

Ao relacionar sintomas depressivos com o nível educacional, Nogueira et al. (2014) e Ramos et al. (2015) trazem a escolaridade como fator de risco para a depressão. Tal fato pode justificar os achados desse estudo, que encontrou prevalência de 67% para sintomas depressivos n'aqueles idosos sem nível de

escolaridade. No entanto, não se pode inferir significância estatística entre tais variáveis. Nesse mesmo sentido, tem-se a variável renda, em que 52,6% dos idosos com o sintomas relataram receber de 1 a 2 salários mínimos, todavia, sem significância estatística. Entretanto, sabe-se que tanto a escolaridade quanto o nível econômico são importantes marcadores socioeconômicos.

Mediante a tal fato não se pode concluir que essas variáveis estão diretamente ligadas, os autores Rabelo; Neri (2015) indagam que se deve levar em consideração o fato de que a riqueza e o estado de felicidade são conceitos relativos. Ter uma renda elevada não significa, necessariamente, viver em um ambiente sem pressão ou estresse. Essas dificuldades são vivenciadas de modo individual, de acordo com a história de vida de cada indivíduo, podendo favorecer um estado de desesperança que tem como efeito imediato a redução da capacidade para lidar com situações estressoras e frustrantes de maneira adequada.

De encontro aos autores citados anteriormente, Lima et al. (2016) relatam que a pobreza pode ser um determinante na explicação do aumento dos índices de depressão na terceira idade bem como em outras faixas etárias mais jovens, pois eles estão associados a condições sociais como desemprego, baixo nível de instrução, baixa qualidade de moradia e alimentação inadequada, interferindo na própria autonomia, manutenção e recuperação da saúde e como consequência desencadear a síndrome depressiva.

Ao analisar sintomas depressivos e a variável idade, percebe-se que os idosos desse estudo com idade entre 60 e 69 anos apresentaram alta prevalência desses sintomas (45,3%), corroborando com o que foi encontrado, acredita-se que vários fatores biológicos, psicológicos e sociais atuando concomitantemente, levem à doença, entretanto, não existe consenso de maior evidência na literatura sobre a faixa etária de maior prevalência, mas quando comparado ao adulto jovem, o risco da doença chegar depois dos 60 anos é maior (BORGES; DALMOLIN, 2012).

Destaca-se que as faixas etárias de idosos “mais jovens” (60 a 69 anos) predominam em todo o país. Este fato reforça a urgência da implementação das políticas públicas relacionadas ao idoso na medida em que a expectativa de vida aumenta e, que essa vivência deve estar acompanhada de qualidade de vida.

Todavia, Almeida et al. (2015) e Borges; Dalmolin (2012) trazem outra vertente em suas pesquisas; o predomínio do “velho-jovem”, ou seja, idosos com média de idade de 70,7 anos apresentando alta frequência para sintomas

depressivos. Assim, Testoni; Carreirai; Marconi, (2014) e González et al. (2016) também trazem que o aumento da idade é importante fator para a depressão. Tal fato pode ser explicado pela vivência de diferentes episódios psicossociais, que muitas vezes acompanha um sentimento de desesperança podendo ser alimentado pela ocorrência de prejuízos à funcionalidade, podendo ser um aspecto relevante entre o grupo de idosos mais jovens, que, em geral, estão mais ativos e envolvidos em mais funções familiares e sociais que os mais velhos.

Borges et al. (2013) e Aguiar et al. (2014) levantam a hipótese de que alterações de sono ou na motivação para a realização de atividades, morte de parentes e amigos, término de relações conjugais, falta de objetivos, perda de autonomia e diminuição da habilidade de sentir prazer, insatisfação com a vida, autoestima baixa, desesperança, tristeza, insegurança e, conseqüentemente, aumento da dependência, preocupação excessiva com o futuro, sensação que pode estar relacionada com a proximidade da morte, conduz a sentimentos de desamparo bem como à maior exposição às doenças crônicas, como a depressão.

Lima et al. (2016) apontam que os sintomas depressivos são um importante fator de risco para o desencadeamento das doenças crônicas, aumentando a vulnerabilidade do idoso e os deixando mais expostos a essas comorbidades, e a que se apresenta mais comum entre eles é a hipertensão. De um modo geral, idosos diagnosticados com HAS apresentam relativo grau de dependência e evidência de sintomas depressivos.

Corroborando com os relatos acima, na associação do idosos, que apresentaram sintomas depressivos, com a variável clínica hipertensão, constatou-se um percentual de 55,7%. A associação de sintomas depressivos com incidência de HAS ainda é controversa. Acredita-se que mecanismos relacionados com a hiperatividade do sistema nervoso simpático e influências genéticas possa ser a base fisiopatológica da associação entre depressão e HAS, como também os mecanismos comportamentais de estilos de vida não saudáveis, como má alimentação, uso do tabaco e não realização de atividades físicas. (BARATA; DINIZ, 2014).

Idosos deprimidos hipertensos colaboram menos com os tratamentos devido à falta de energia e de iniciativa, da desesperança e do déficit cognitivo associado aos sintomas depressivos que estão intimamente ligados atuando de forma direta para o surgimento da hipertensão (NÓBREGA et al., 2015). Destaca-se que os achados deste estudo, independentemente de tal associação, direcionam para a

necessidade de pesquisas que visem à detecção precoce de casos de depressão em idosos hipertensos com o intuito de prevenção das complicações e adesão terapêutica.

Quando relacionado o uso de medicamentos com à sintomatologia depressiva obteve-se prevalência de 73,2%. No Brasil, estudos populacionais sobre o consumo de fármacos evidenciam o uso crescente com a idade acima de 60 anos mediante que, as DCNT, hipertensão, diabetes mellitus e depressão lideram as causas de morbimortalidade em indivíduos idosos.

Os achados do presente estudo corroboram com o perfil epidemiológico das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) com ênfase para sintomatologia depressiva desencadeando a depressão, que cresce com valores significativos entre os idosos e é evidenciada por fatores sociais e psicológicos, exercendo impacto no padrão de uso dos medicamentos, tais como o fato de viverem sozinhos, sentimentos de solidão, queixa de insônia, ansiedade e estados de confusão mental, que têm sido associados a um consumo aumentado de fármacos (BARRETO, 2015; ALMEIDA et al 2015).

Analisando o declínio no desempenho cognitivo referente à presença de sintomas depressivos, encontrou-se prevalência de 20,6%. A partir desta perspectiva, a identificação de limitações funcionais, cognitivas e sintomatologia depressiva em idosos são essenciais para manter a capacidade física, psicológica e social destes, visto que são elementos importantes para a atenção integral e integrada a esta população (SPOSITO; NERI; YASSUDA, 2016).

Embora neste trabalho estejam apresentados os resultados do MEEM e este instrumento tenha sido utilizado com a finalidade de rastreio para declínio cognitivo e sua associação com sintomas depressivos, a discussão dos achados é importante na medida em que os estudos realizados no Brasil fazem uso do teste extensivamente, porém, com resultados ainda contraditórios devido a não existência de uma versão padronizada.

A sintomatologia depressiva é um importante componente na avaliação global do idoso. Uma característica da depressão em idosos é que, com frequência, ela surge em um contexto de associação com características sociodemográficas e clínicas. No entanto, os resultados da literatura divergem em relação à prevalência de deprimidos e nos resultados das médias obtidas por idosos em amostras analisadas em diferentes contextos, como é o caso do presente estudo, que não foi possível inferir

associações estatísticas significativas (p-valor <0,05) de sintomas depressivos com as variáveis sociodemográficas, clínicas e com o MEEM.

Tais achados corroboram com os estudos de Cohen; Paskulin; Prieb (2015), Ramos et al (2015) e Borges; Dalmolin (2012) que também não encontraram associação entre sintomatologia depressiva em idosos e variáveis sociodemográficas e clínicas investigadas. Apesar das associações não terem sido significativas, essas variáveis são descritas na literatura brasileira como fatores de risco para depressão em idosos.

Este estudo apresenta algumas limitações referentes à comparação e discussão dos achados, uma vez que poucos estudos nacionais fazem uma avaliação sistematizada do desempenho cognitivo na população idosa e a correlacionam com o surgimento da depressão. Destarte, demonstram a necessidade de novos estudos que discutam a temática.

CONCLUSÃO

A depressão constitui uma síndrome psiquiátrica multifatorial que envolve sintomas psicológicos, comportamentais e físicos. Pode-se afirmar que essa patologia consiste em uma alteração emocional que eleva o índice de morbidade e mortalidade entre a população idosa.

Neste estudo, a presença de sintomas depressivos foi mais prevalente nas mulheres idosas, com faixa etária entre 60 e 69 anos, agricultores, pensionistas, baixa renda e com baixo nível educacional. Os resultados reforçam importância em conhecer melhor as especificidades dos sintomas da depressão na população idosa, especialmente a associação com morbidades como a hipertensão e uso de medicamentos que apresentaram percentuais significativos.

Devido às repercussões da depressão para a saúde e qualidade de vida do idoso, é fundamental que os profissionais enfermeiros estejam atentos as suas várias formas de manifestações e saibam manejar os instrumentos que permitem à identificação precoce de doenças e agravos a saúde dos idosos, família e comunidade, como a EDG-15 que possibilita o rastreamento de sintomas depressivos, com vistas a alcançar o prognóstico para a depressão a fim de realizar uma abordagem diagnóstica adequada e o melhor tratamento, diminuindo os agravos que essa doença condiciona.

O estudo encontrou limitações no que se refere ao tamanho da amostra, reduzindo a possibilidade de encontrar resultados significativos nas associações das variáveis dependentes e independentes. Mediante a isto, novos estudos são desejáveis para essa área do conhecimento, com amostras maiores buscando novas associações que permitam intervenções precoces e mais efetivas sobre a saúde mental dos idosos.

Faz-se essencial ampliar e aprofundar pesquisas que englobam o idoso, principalmente em relação à depressão. Pesquisas que envolvem a saúde desta clientela é um vasto campo para a produção de conhecimentos e, contribui para estimular a participação desses sujeitos não apenas como usuários do serviço, mas como cidadãos ativos nas práticas que instiguem a busca pelos seus direitos e sua autonomia vislumbrando sempre a melhor qualidade de vida e independência nas atividades diárias.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Ludimila Santos; SANTOS, Walquiria Lene dos. LS. **Conhecimento dos enfermeiros quanto ao tratamento da depressão na terceira idade**. 2014. 19 f. TCC (Graduação) - Curso de Enfermagem, Centro de Ciência e Educação, facesa-Faculdade de Ciências e Tecnologia Sena Aires, Valparaíso-Go, 2014.

AGUIAR, Avelino Maciel Alves; MARQUES, Ana Paula de Oliveira; SILVA, Elisângela Campos; COSTA, Tadeu Rodrigues; RAMOS, Roberta de Souza PEREIRA da Silva; LEAL, Márcia Carréra Campos. Prevalência e determinantes de sintomatologia depressiva em idosos assistidos em serviço ambulatorial. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol**, Rio de Janeiro, v.17, n.4, p. 853-866, 2014.

ALMEIDA, Maria Aparecida Souza Oliveira; LEMES, Alisséia Guimarães; NASCIMENTO, Vagner Ferreira; FONSECA, Paula Isabella Marujo Nunes; ROCHA, Elias Marcelino; LIBA, Ykaro Hariel Alves de Oliveira; VOLPATO, Rosa Jacinto; CARDOSO, Tayane Próspero. Fatores de risco associados à depressão em idosos no interior de Mato Grosso. **Revista Baiana de Saúde Pública**. v.39, n.3, p.627-641 jul./set. 2015.

BARATA, Julyana Cristina Cirqueira; DINIZ, José Adailton Rolland. Associação da Depressão com doenças clínicas prevalentes na terceira idade: O papel da assistência de enfermagem. **J Manag Prim Health Care**, São Paulo, v. 2, n. 5, p.230-241, Jun, 2014.

BARBOSA, Jacquelline Rodrigues; TEIXEIRA, Adalgisa Regina. **Depressão em Idosos: Revisão Bibliográfica no Banco de Dados Internacional**. O portal dos psicólogos. 2013

BARRETO, Mayckel da Silva; CARREIRA, Lígia; MARCON, Sonia Silva. Envelhecimento populacional e doenças crônicas: Reflexões sobre os desafios para o Sistema de Saúde Pública. **Revista Kairós Gerontologia**, v.18, n.1, p.325-339, Jan/Mar, 2015.

BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira; BRUCKI, Sônia Maria Dozzi; CAMPACCI, Sandra Regina; JULIANO, Yara. O mini exame do estado mental em uma população geral. Impacto da escolaridade. **Arq Neuropsiquiatr**. v. 52, p.1-7, Mar, 1994.

BORGES, Lucélia Justino; BENEDETTI, Tânia R Bertoldo; XAVIER, André Junqueira; ORSI, Eleonora. Fatores associados aos sintomas depressivos em idosos: estudo EpiFloripa. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v.47, n.4, p. 701-710, 2013.

BORGES, Daniela Teixeira; DALMOLIN, Bernadete Maria. Depressão em Idosos de uma Comunidade assistida pela Estratégia de Saúde da Família em Passo Fundo, RS. **Rev bras med fam comunidade**. Florianópolis, v.7, n. 23, p.75-82, Abr/Jun,2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. **Pesquisa revela que 57,4 milhões de brasileiros têm doença crônica. 2014**. Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/saude/2014/12/pesquisa-revela-que-57-4-milhoes-de-brasileiros-tem-doenca-cronica> > Acesso em 20 de Abr. 2017.
.Ministério da Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Disponível em: <<file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Mono%20II%20ylki.pdf> > Acesso em: 27 de março de 2017.

COHEN, Rachel; PASKULIN, Lisiane Manganelli Girardi; PRIEB, Rita Gigliola Gomes. Prevalência de sintomas depressivos entre idosos em um serviço de emergência. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol**. Rio de Janeiro, v.18, n.2, p. 307-317. 2015.

FERREIRA, Pollyana Cristina dos Santos; TAVARES, Darlene Mara dos Santos. Prevalência e fatores associados ao indicativo de depressão entre idosos residentes na zona rural. **Rev. esc. enferm. USP**. São Paulo, v.47, n. 2, Abr. 2013.

GOMES, Marília Miranda Forte; TURRA, Cássio M; FÍGOLI, Moema Gonçalves Bueno; DUARTE, Yeda A. O; LEBRÃO, Maria Lúcia. Associação entre mortalidade e estado marital: uma análise para idosos residentes no Município de São Paulo, Brasil, Estudo SABE, 2000 e 2006. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n.3, p. 566-578, Mar. 2013.

GONZÁLEZ, Anne Christie Timm; IGNÁCIO, Zuleide Maria ; JORNADA, Luciano Kurtz; RÉUS, Gislaine Zilli; ABELAIRA, Helena Mendes ; SANTOS, Maria Augusta Bernardini; CERETTA, Luciane Bisognin; QUEVEDO, João Luciano. Transtornos depressivos e algumas comorbidades em idosos: um estudo de base populacional. **Rev. bras. geriatr. gerontol**. Rio de Janeiro, v.19, n.1 Jan./Feb. 2016.

GÜTHS, Jucélia Fátima da Silva; JACOB, Maria Helena Vianna Metello; SANTOS, Ana Maria Pujol Vieira; AROSSI, Guilherme Anziliero; BÉRIA, Jorge Umberto. Perfil sociodemográfico, aspectos familiares, percepção de saúde, capacidade funcional e depressão em idosos institucionalizados no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, Brasil. **Rev. Bras. Geriatr. Gerontol**, Rio de Janeiro, v. 20, n.2, p.175-185, 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Síntese das informações.**

Disponível em: <

<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=260990&idtema=16&search=pernambuco|ouricuri|síntese-das-informacoes>> Acesso em 26 de Junho de 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade Ouricuri (PE).** Disponível em: <

http://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?codigo=260990> Acesso em 26 de Junho de 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Relações entre as Alterações Históricas na Dinâmica Demográfica Brasileira e os Impactos Decorrentes do Processo de Envelhecimento da População.** Disponível em: <

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/alteracoes_e_impactos/2016=default.shtm> Acesso em: 15 de maio de 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2013 **percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas.** Disponível em: <

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pns/2013/default_xls.shtm> Acesso em: 11 de outubro de 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Distribuição Espacial da População Segundo Cor ou Raça – Pretos e Pardos.** Disponível em: <

<https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/cartas-e-mapas/sociedade-e-economia/15963-distribuicao-espacial-da-populacao-segundo-cor-ou-raca-pretos-e-pardos.html>> Acesso em: 14 de novembro de 2017.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil.** Disponível em: <

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/espacos_rurais_e_urbanos/default.shtm> Acesso em: 27 de novembro de 2017.

LIMA, Ana Maraysa Peixoto; RAMOS, José Lucas Souza; BEZERRA, Italla Maria Pinheiro; ROCHA, Regina Petrola Bastos; BATISTA, Hermes Melo Teixeira; PINHEIRO, Woneska Rodrigues. Depressão em idosos: uma revisão sistemática da literatura. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, Santa Cruz do Sul, v.6, n. 2, p.97-103, 2016.

MACÊDO, Ana Macli Leite; CERCHIARI, Ednéia Albino Nunes; ALVARENGA, Márcia Regina Martins; FACCENDA, Odival; OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos. Avaliação funcional de idosos com déficit cognitivo. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.25, n.3, p.358-363, 2012.

MADEIRA, Thais Christina Sousa; AGUIAR, Maria Isis Freire, BERNARDES, Ariane Cristina Ferreira; ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira; Silva, Ruy Palhano; BRAGA, Violante Augusta Batista. Depressão em idosos hipertensos e diabéticos no contexto da Atenção Primária em Saúde. **Rev. APS**. v.16, n.4, p. 393-398 Out/Dez, 2013.

MALTA, Deborah Carvalho; STOPAI, Sheila Rizzato; SZWARCOWALD, Celia Landmann; GOMES, Nayara Lopes; JÚNIOR, Jarbas Barbosa Silva; REIS, Ademar Arthur Chioro. A vigilância e o monitoramento das principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil – Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v.18, n. 2, p. 3-16, Fev/Jun. 2015.

MENDES, Gisele Soares; MORAES, Clayton Franco; GOMES, Lucy. Prevalência de hipertensão arterial sistêmica em idosos no Brasil entre 2006 e 2010. **Rev Bras Med Fam Comunidade**. Rio de Janeiro, v.9,n.32, p.273-278. Jul/Set. 2014.

MINAYO, M. C. S.; GOMES, S. F. D. R. **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 29ª Ed. - Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

NESPOLLO, Alice Milani; MARCON, Samira Reschetti; LIMA, Nathalie Vilma Pollo; DIAS, Tatiane Lebre; ESPINOSA, Mariano Martínez. Condições de saúde e desempenho da memória: um estudo com idosas. **Rev Bras Enferm** .v. 70,n.3,p.640-6. 2017.

NÓBREGA, Isabelle Rayanne Alves Pimentel; LEAL, Márcia Carréra Campos; MARQUES, Ana Paula de Oliveira; VIEIRA, Júlia de Cássia Miguel. Fatores associados à depressão em idosos institucionalizados: revisão integrativa. **Revista Saúde Debate**. Rio de Janeiro, v.39, n. 105, p.536-550, Abr/Jun, 2015.

OLIVEIRA, Bruno Luciano Carneiro Alves; THOMAZ, Erika Barbara Abreu Fonseca; SILVA, Raimundo Antônio. Associação da cor/raça aos indicadores de saúde para idosos no Brasil: um estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2008). **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 7, p. 1-15, Jul. 2014.

OURICURI. **Prefeitura Municipal de Ouricuri – PE**. Disponível em: História. < <http://www.ouricuri.pe.gov.br/novosite/dados-demograficos/> > Acesso em 26 de Junho de 2017.

PAULA, Ana Flávia Marostegan; RIBEIRO, Luciana Helena Martins; D'ELBOUX, Maria José; GUARIENTO, Maria Elena. Avaliação da capacidade funcional, cognição e sintomatologia depressiva em idosos atendidos em ambulatório de Geriatria. **Revista Brasileira Clínica Médica**, São Paulo, v.11, n.3, p. 212-218, Jul/Set, 2013.

PILGER, Calíope; MENON, Mario Humberto; MATHIAS, Thais Aidar de Freitas. Características sociodemográficas e de saúde de idosos: contribuições para os serviços de saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.19, n.5, Set/Out, 2011.

RABELO, Doris Firmino; NERI, Anita Liberalesso . Tipos de configuração familiar e condições de saúde física e psicológica em idosos. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v.31, n.4, p. 874-884, Abr, 2015.

RAMOS, Gizele Carmem Fagundes; CARNEIRO, Jair Almeida; BARBOSA, Ana Teresa Fernandes; MENDONÇA, José Marcio Girardi; CALDEIRA, Antônio Prates. Prevalência de sintomas depressivos e fatores associados em idosos no norte de Minas Gerais: um estudo de base populacional. **J Bras Psiquiatr.** v.64, n.2, p. 122-31, 2015.

SANTIAGO, Anielli; HOLANDA, Adriano Furtado. Fenomenologia da depressão: uma análise da produção acadêmica brasileira. **Revista da Abordagem Gestáltica Studies**, Curitiba-PR, v. 1, n. 19, p.38-50, 2013.

SMOLEN, Jenny Rose; ARAÚJO, Edna Maria. Raça/cor da pele e transtornos mentais no Brasil: uma revisão sistemática. **Revista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva**. Set. 2016. Disponível em: <
<http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/racacor-da-pele-e-transtornos-mentais-no-brasil-uma-revisaosistemica/15851?id=15851&id=15851&id=15851&id=15851&id=15851&id=15851>> Acesso em: 20 de novembro 2017.

SPOSITO, Giovana; NERI, Anita Liberalesso; YASSUDA, Mônica Sanches. Atividades avançadas de vida diária (AAVDs) e o desempenho cognitivo em idosos residentes na comunidade: Dados do Estudo FIBRA Polo UNICAMP. **Rev. bras. geriatr. gerontol.** Rio de Janeiro, v.19 n.1 Jan/Fev. 2016.

SILVA, Georgina Élide Matias; PEREIRA, Silvana Maria; GUIMARÃES, Fernanda Jorge; PERRELLI, Jaqueline Galdino Albuquerque; SANTOS, Zailde Carvalho. Depressão: conhecimento de idosos atendidos em unidades de saúde da família no município de Limoeiro – PE. **Revista Mineira de Enfermagem**, v.18, n.1, p. 82-87, Jan/Mar, 2014.

TESTON, Elen Ferraz; CARREIRA, Ligia; MARCON, Sonia Silva. Sintomas depressivos em idosos: comparação entre residentes em condomínio específico para idoso e na comunidade. **Rev Bras Enferm.** V.67, n.3, p. 450-6. Mai/Jun. 2014.

WITT, Regina Rigatto; ROOS, Maclaine de Oliveira; CARVALHO, Nilson Maestri; SILVA, Andria Machado; RODRIGUES, Carla Daiane Silva; SANTOS, Mariana Timmers. Competências profissionais para o atendimento de idosos em Atenção Primária à Saúde. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v.48, n.6, p.1020-1025, Mai/Ago, 2014.